

ROHELINE RADA

Level Lab

Suurte Kultuuri- ja Spordisündmuste Sotsiaal-majandusliku Mõju Mudeli (SuMu) manuaal

Versioon 3

06. dets 2024

Bernard Niita & Kristjan Piirimäe

Sisukord

Sisukord	2
1. Mudeli eesmärk ja rakendatavus.....	3
2. Täpsus ja tööpiirkond.....	4
3. Mudeli ülesehitus	5
4. Kasutusjuhend.....	7
3.1. Lihtpäring.....	8
3.2. Detailne päring.....	10
3.2.1. Majandusmoodul.....	10
3.2.2. Sotsiaalmoodul.....	10
3.2.3. Kuvandimoodul.....	10
3.3. Väljundnäitajad	12
3.4. Parameetrid	13
3.5. Muu info.....	13

1. Mudeli eesmärk ja rakendatavus

SuMu (**S**uurte Kultuuri- ja Spordisündmuste Sotsiaal-majandusliku Mõju **M**udel) eesmärk on võimaldada tulevaste kultuuri- ja spordisündmuste sotsiaal-majanduslike mõjude prognoosimist ning mõjude tagantjärele hindamist. Tegu on eelkõige kultuurikorraldusliku otsusetegemise tööriistaga, mis aitab planeerida potentsiaalsete eelseisvate sündmuste korraldamist tagades, et neil oleks positiivne mõju Eestile ja sündmust võõrustavale kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV). Täiendava funktsionaalsusena on mudel kasutatav kultuuri-, spordi- ja turismipoliitika kujundamisel, opereerides erinevate potentsiaalsete ning tegelike sündmustega. Lisaks lühiajalisele mõjule aitab SuMu kasutamine edendada ja hinnata sündmuste mõju Eesti ja kitsamalt sündmuse piirkonna kuvandile ja seeläbi tulevasele külalastatavusele.

SuMu kasutajatena nähakse eelkõige nelja peamist sihtrühma:

1. Avaliku sektori kultuuri-, spordi- ja turismipoliitika kujundajaid ning sündmusi toetavate asutuste töötajaid;
2. KOV-ide esindajaid, kes otsustavad piirkonda uute sündmuste toomise ja nende toetamise üle;
3. sündmuste korraldajaid, kes soovivad hinnata oma sündmuse sotsiaal-majanduslikke mõjusid või sündmust korraldada nii, et need mõjud oleksid võimalikult soodsad ja võimaldaksid toetuse saamist;
4. eraettevõtjad, kes soovivad võimalikult efektiivseks turunduseks otsustada, milliseid sündmuseid sponsoreerida.

Mudeli kasutaja saab teha prognoose täiendavaid küsitlusi läbi viimata. Eelmainitule lisaks peab mudel kasutuses püsimiseks olema kasutajasõbralik ja kergesti opereeritav. Kuna kultuuri- ja spordisündmused aitavad õigeid korraldusotsuseid tehes kaasa ka nt väiksemate piirkondade arengule, hindab mudel ka sündmuste mõju sündmust võõrustavale KOV-ile.

2. Täpsus ja tööpiirkond

Mudel pakub lihtpäringu põhjal välja detailpäringu väärtused. Mudeli valideerimisel aga ilmnes, et nende prognoosijõud on väike. Seetõttu on kasutajal soovitatav detailpäringu lahtrid (helesinised) käsitsi täita. Kui detailpäringu andmed on käsitsi täidetud, jääb mudeli prognoosijõud siiski piiratuks. Mudel suudab adekvaatselt prognoosida küllastajate viibimise kestust, põhjusi ja saatjate arve, kuid vea piirid on üsna laiad. Numbriliselt pole aga vea piirid teada, sest osade tunnuste osas pole valimid normaaljaotusega ning valideerimise andmestik on liiga väike. Kuna kasutatud majanduskordajaid polnud võimalik valideerida, siis pole nende täpsus teada. Sotsiaalkuvandimooduli puhul oli võimalik valideerida vaid lihtpäringu prognoosivõimekust.

Mudel töötab peamiselt suurte kultuuri- ja spordisündmuste peal, mille eelarve ületab 100 000 € ja küllastajate arv 2000.

Sisendnäitaja	Alumine rada	Ülemine rada	Tundlikkus
Eelarve, sh korraldaja tulud tuluallikate kaupa, kusjuures igaihe juures on näidatud raha päritolu ning korraldaja kaudu sündmusesse tehtavad kulud kuluartiklite kaupa. Eraldi on näidatud Eestis tehtavad kulud	0,1 mln €	3 mln €	Mõjutab oluliselt korraldajat, kuid Eestit mõjutab eelkõige välismaa päritolu tulu osa
Üldine küllastajate arv	2000	50 000	Väga tundlik
Küllastajate (sh osalejate) osakaalud päritolu järgi (välisküllastajad, siseküllastajad, kohalikud)	Välisküllastajaid 5%	Välisküllastajaid 50%	Väga tundlik
Sündmuse kestus	1 päev	17 päeva	Tundlik madalsesoonil, mõjutab oluliselt korraldajat
Sündmuse tüüp	Puudub	Puudub	Mõjutab oluliselt korraldajat, kuid Eestit vähe
Sündmuse KOV	5000 elanikuga omavalitsusüksus	Tallinn	Väga tundlik
Sündmuse toimumise kuu	Puudub	Puudub	Tundlik

3. Mudeli ülesehitus

Uuritavad või prognoositavad mõjud jagunevad kolme temaatilisse gruppi: majanduslikud mõjud, sotsiaalsed mõjud ning mõjud kuvandile. Iga gruppi käsitletakse eraldiseisvalt, kuid paljud sisendnäitajad nagu külastajate arv ja sündmuse tüüp on kõigi puhul samad. Seetõttu koosneb prognoosimudel kolmest moodulist: majandus-, sotsiaal- ja kuvandimoodul.

SuMu koosneb ühtlasi sisend-, vahe- ja väljundnäitajatest. Järgnevalt kirjeldatakse neid kolme täpsemalt:

Sisendnäitajad

Mitmed sisendnäitajad (nt sündmuse külastajate arv) on seostatud rohkem kui ühe mooduliga. Mõjude analüüsimiseks vajalikud sisendnäitajad on muutujad, mida peaks prognoosima sündmuse korraldaja ja täiendama mudeli kasutaja (kui kasutajaks pole korraldaja ise). Enne sündmuse toimumist prognoosi tegemise puhul täidetakse sisend selle info põhjal, mis on teada enne sündmuse toimumist. Osa sisendnäitajaid suhestub vahenäitajatega, teine osa on otseses seoses väljundnäitajatega ega läbi mingeid vahearvutusi.

Vahenäitajad

Vahenäitajad on osa mudeli sisust, hõlmates peamiselt mudeli vahepealseid arvutustulemusi. Nende mõõdetud väärtused on leitud mudeli loomise käigus (küsitluste, statistiliste andmebaaside, intervjuude jm põhjal). Mudeli kasutajal ei ole vahenäitajaid tarvis mõõta, vaid mudel arvutab need ise välja. Samas on kasutajal võimalik mudeli arvutustest n-ö üle sõita ja mudelisse ise vahenäitajate väärtused sisestada, et prognoosi konkreetse sündmuse jaoks täpsemaks muuta.

Väljundnäitajad

SuMu väljundnäitajad on sisend- ja vahenäitajate põhjal tehtud arvutuste tulemused. Need annavad hinnangu sündmuse majanduslikele, sotsiaalsetele ning piirkonna kuvandit ja külastatavust puudutavatele mõjudele. Mudel on deterministlik, mis tähendab, et samade sisendandmete puhul on väljund igal jooksutamisel sama.

Kõrge kasutajasõbralikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks on SuMu-l **nii detailse kui ka lihtsa päringu tegemise funktsionaalsus**. Lihtpäringut tehes täidab kasutaja Excelis 9 kohustuslikku ja 6 soovitatavat lahtrit, mille põhjal prognoosib mudel nii detailset sisendit kui kõiki väljundeid. Lihtpäringu funktsionaalsuse saavutamiseks on enamikud mudeli sisendväljad varustatud võrranditega, nii et lihtpäringu väljade kasutajapoolne täitmine täidab esialgselt ära kõik detailpäringu sisendväljad. Algselt tühjaks jäävad vaid väga üksikud lahtrid: külastajate arv, sündmuse kestus, sündmuse tüüp jms.

Kuna lihtpäring on võrdlemisi madala prognoosijõuga, on mudelil ka detailse päringu funktsionaalsus, mille kasutamiseks vastavate andmete kogumine on tugevalt soovitatav. SuMu on läbipaistev, võimaldades arvutuskäike jälgida. Värvikoodidega on näidatud ja tekstiliselt selgitatud, kui vajalik või riskantne on erinevate lahtrite kasutajapoolne üle kirjutamine. Detailse päringu põhjal suudab mudel sündmuse mõjusid täpsemalt analüüsida ja detailsemaid prognoose

teha. SuMu kasutab arvutuste tegemiseks Exceli platvormi, andmete sisestamiseks, väljastamiseks ja arvutuste tegemiseks on loodud erinevad töölehed (Joonis 1).

Joonis 1. SuMu ülesehitus.

4. Kasutusjuhend

Kasutusjuhendis on selgitatud, kuidas kasutada mudeli erinevaid funktsionaalsusi, juhised on lühidalt välja toodud ka Excelis. Mudeli kasutamise mugavuse ja lihtsuse huvides on erinevad näitajate ja väärtuste kategooriad kindlate värvikoodidega (Joonis 2).

Sisendandmed
Lihtpäringu sisendlahter - täitmise nõutav
Sisendlahter - täitmise soovitatav
Sisendlahter - täitmise soovitatav juhul kui kasutajal on täpsemad andmed
Duubellahter - täitub automaatselt kasutaja sisestatud või mudeli poolt pakutavate andmetega
Parameetrid
Primaarne parameeter - asjatundlik kasutaja võib muuta
Sekundaarne, võrrandiga varustatud lahter - asjatundlik kasutaja võib muuta
Rea või tulba nimetus
Süsteemi poolt defineeritud nimetus
Juhised ja selgitused
Muutumatud juhised ja selgitused
Kommentaariid, mis ilmuvad / muutuvad teatud tingimustel
Hoiatusteade
Väljund- ja vahenäitajad
Arvutuste vahetulemus, mille kasutaja võib üle kirjutada
Soodsat mõju näitav väljund
Ebasoodsat mõju näitav väljund

Joonis 2. Näitajate ja väärtuste värvikoodid koos tähendustega.

3.1. Lihtpäring

Lihtpäringu sisendlahter - täitmise nõutav

Lihtpäringu tegemisel tuleb mudeli kasutajal sisestada:

- **sündmuse nimetus** (pole arvutustes kasutusel, seega pole otseselt nõutav),
- **külastajate arv**, sh osalejate ehk nt võistlejate arv eelkõige osaluspõhisel spordisündmusel,
- **sündmuse kestus**: päevade arv.

Nende sisendnäitajate puhul sisestab mudeli kasutaja nullist suurema arvu, nimetuse puhul teksti.

Järgneva viie sisendnäitaja väärtused valib kasutaja rippmenüüst:

- **sündmuse tüüp**,
- **KOV**: omavalitsus, kus sündmus toimub (saab valida ühe omavalitsuse, kus mudel mõju hindab),
- **eelarves on vahendid sündmuse turundamiseks välismaal**,
- **sündmuse toimumise kuu**,
- **sündmuse toimumispaik**,
- **otseülekannete geograafiline ulatus**.

Mudel opereerib kolme erineva sündmuse tüübiga: **kultuurisündmus**, **osaluspõhine spordisündmus ning vaatajakeskne spordisündmus**. Spordisündmuste seast valiku tegemisel tuleb kasutajal arvestada, kas tegu on pigem sündmusega, mis toob kohale suure hulga osalejaid või moodustab osalejate arv väikese osa külastajatest ning sihtrühmaks on eelkõige pealtvaatajad. Näiteks Tartu Suusamaraton on osaluspõhine, Rally Estonia aga vaatajakeskne spordisündmus.

KOV-ide hulgast valib kasutaja sündmuse toimumiskoha. Mudel arvestab arvutuste tegemisel automaatselt selle KOV-i elanike arvu ja suurusklassiga.

Kasutaja valib jah/ei vaste sellele, **kas eelarvest on eraldatud vahendeid sündmuse turundamiseks välismaal**.

Geograafiline ulatus (Tabel 1), sh ülekanded, sündmuse levik, külastajate lähteriigid pakub seitset vastusevarianti, mille definitsioonid on kirjeldatud järgnevas tabelis:

Tabel 1. Geograafilise ulatuse mõisted ja nende selgitused.

Mõiste	Selgitus
Kohaliku tähtsusega	Sündmus on oluline eelkõige KOV-is või maakonnas, kus see toimub. Väljaspoolt KOV-i piire võib saabuda üksikuid külastajaid, kuid sündmust ei kajasta nt üleriigiline meedia
Üle-eestilise tähtsusega	Sündmusel on arvestatav mõju ja tuntus kogu Eestis. Seda kajastatakse üleriigilistes meediaväljaannetes ning vähemalt 10% külastajatest tuleb väljaspoolt sündmust võõrustavat KOV-i

Oluline ühes sihtriigis	Sündmus on lisaks Eestile oluline peamiselt ühes riigis, mille meediaväljaanded seda ka kajastavad. Sellisteks on nt erinevate võistkonna-alade koondiste mängud või sõprusriigiga koostöös korraldatavad kultuurisündmused
Oluline mitmes sihtriigis	Sündmuse vastu on suur huvi peale Eesti veel vähemalt kahe riigis. Seda kajastab nende riikide meedia, spordisündmuste puhul on kohalikus meediakanalis sündmusest ülekanne. Tegu võib olla nt mõne regionaalse turniiri, alagrupiturniiri või festivaliga
Oluline Läänemere regioonis	Sündmuse vastu on märkimisväärne huvi eelkõige Baltikumis, Soomes ja Rootsis. Sündmust kajastab nende riikide meedia ning sealt tuleb Eestisse arvestatav hulk turiste. Kategooria alla kuuluvad sageli nt rahvusvaheliste megastaaride kontserdid
Üleeuroopalise tähtsusega	Tõeliselt suured ja rahvusvahelised sündmused, kuhu saabub külastajaid üle Euroopa. Sündmust kajastavad mitmed kohalikud ja/või rahvusvahelised meediakanalid. Sellisteks sündmusteks on nt populaarsete spordialade Euroopa meistrivõistlused (EM-id) või Euroopas tunnustatud festivalid
Ülemaailmse tähtsusega	Globaalse haardega sündmused, mis on olulised ka Euroopast väljaspool. Nende hulka kuuluvad nt maailmameistrivõistlused (MM-id) või valdkondade tipp-sündmused

Sündmuse **külastajate info tabelis** saab kasutaja korrigeerida erinevate külastajagruppide osakaalu sündmusel. Külastajagrupid on jaotatud kolme kategooriasse:

- **väliskülastaja:** ei ela püsivalt Eestis, viibib siin alla 12 kuu,
- **sisekülastaja:** elab Eestis, kuid mitte sündmuse toimumise KOV-is,
- **kohalik elanik:** elab sündmuse toimumise KOV-is.

Selles tabelis saab kasutaja lisaks kirjutada üle välis- ja sisekülastajate viibimise kestused Eestis ja sündmuse piirkonnas.

Sündmuse toimumispaigaks pakub rippmenüü viit varianti:

- **Staadion** ehk suletud ja eelkõige sündmusteks kasutatav vabaõhurajatis;
- **Spordi- või kontserthall** ehk suletud ja eelkõige sündmusteks kasutatav siseruum;
- **Maastik** ehk antud juhul loodusmaastik;
- **Avatud linnaruum**, kui sündmus toimub tänavatel, pargis või muus üldjuhul avatud ning sündmuse ajal linnaruumi osaks olevas kohas;
- **Suletud linnaruum**, kui sündmus toimub näiteks kohvikutes, muuseumis või sündmuse ajaks suletud välialal (nt lauluväljak).

See valik mõjutab eelkõige sündmuse seotust selle toimumiskohaga, millest on osaliselt tingitud sündmuse mõju kuvandile (nt läbi sotsiaalmeedia ja otseülekannete).

3.2. Detailne päring

Detailpäringu sisendlahter - täitmine soovitatav
Detailpäringu sisendlahter - täitmine soovitatav juhul kui kasutajal on täpsemad andmed
Duubellahter - täitub automaatselt kasutaja sisestatud või mudeli poolt pakutavate andmetega

Detailne päring võimaldab mudeli kasutajal anda enda sündmuse kohta detailsemaid sisendandmeid. Siniseid lahtrid täites kasutab mudel lihtpäringu põhjal tuletatud andmete asemel kasutaja poolt pakutavat sisendit. Hallide lahtrite üle kirjutamine pole lubatud, neis on kuvatud andmed, mida mudel lõpuks sisendina kasutab.

3.2.1. Majandusmoodul

Kasutaja saab sisendi lehe vastavatesse lahtritesse sisestada sündmuse eelarve, sh kulud ja tulud. Kõik majanduslikud sisendnäitajad on numbrilised, tähistades sündmuse rahalisi kulusid ja tulusid.

Kahest tabelist esimene tähistab sündmuse korraldaja **tulusid**: osalustasusid, piletitulu, muud müügitulu (nt fännitoodete müük), toetuseid ja sponsorrahasid ja Eestisest ning rahvusvahelist omafinantseeringut. Lihtpäringu põhjal täidab mudel ära piletitulu ja muu müügitulu lahtrid, mida kasutaja saab üle täita. Ülejäänud tulerad on vaikimisi täitmata. Oluline on silmas pidada, et enamike kultuuri- ja spordisündmuste kulude katmiseks on vajalikud toetused ja sponsorrahad, mis kasutajal tuleb käsitsi mudelisse sisestada.

Teine tabel käsitleb sündmuse korraldaja poolt **tehtavaid eelarvelisi kulusid**, mida on võimalik täita summaarselt, kuluridade kaupa eraldi või kogusummat ja üksikuid kuluridu korrigeerides. Eestis tehtavad kogukulud saab kasutaja eraldi välja tuua, kuid mudel annab proportsioone arvestades nende kohta ka ise hinnangu. **NB! Kui kasutaja kirjutab üle vaid kulude kogusumma ning see ei klapi vahepealsete kuluridade summaga, teostab mudel arvutusi vaid seda lahtrit arvestades ning prognoos on seega suurema eksimismääraga.**

3.2.2. Sotsiaalmoodul

Sotsiaalmooduli sisendnäitajate tabelis saab kasutaja **numbriliselt** sisestada sündmuse tõttu kohalikele elanikele loodavate töökohtade arvu täistööpäevades (näide: kui sündmus kestab 3 päeva ja igaks päevaks on palgatud 30 inimest, on täistööpäevade arv 90). Tööpäevade sisestamisel tuleb kasutajal võimalusel hinnata, kui palju palkavad lisatööjõudu ka nt sündmusega seotud ettevõtted. Lisaks on võimalik kasutajal sisestada, mitu inimest teeb sündmusega seoses vabatahtlikutööd (sh mitte ainult korraldaja, vaid ka sündmuse tõttu teiste organisatsioonide poolt värvatud vabatahtlikud). Mainitud väljad on eeltäidetud lihtpäringus sisestatud informatsiooni põhjal.

3.2.3. Kuvandimoodul

Kuvandimoodulis on enamik sisendnäitajaid rippmenüüst valitavad. **Numbriliselt** saab kasutaja sisestada sündmuse ülekande vaatajaskonna prognoosi välismaal ning sündmuse kanali

jälgijaskonna arvu sotsiaalmeedias. Jälgijaskonna suurust erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel on ajakulukas ja kohati keeruline arvutada, kuid mudel arvestab arvutustel selle suurusklassi ning seega saab sisestada mõistliku vaevaga leitava hinnangu. Numbrilised väljad on vaikimisi täidetud lihtpäringus sisestatud informatsiooni põhjal.

Rippmenüüst on kuvandimooduli tabelis võimalik valida, millises ruumilises mastaabis levib sündmus välismeedias ja sotsiaalmeedias. Ürituse meediapartnerite all on mõeldud, kas on olemas meediaväljaanded, kellega tehakse sündmuse raames kahepoolset koostööd, ning kas need on vaid Eesti-sisesed või ka rahvusvahelised. Lisaks saab kasutaja valida, millises suurusjärgus on sündmusel esinejate/võistlejate jälgijaskond sotsiaalmeedia platvormidel. Rippmenüüd ehk skaalaväärtust on viimase näitaja puhul kasutatud seetõttu, et täpse arvu leidmine on kasutajale keeruline ja tülikas (nt tegutsetakse erinevatel sotsiaalmeediaplattformidel).

3.3. Väljundnäitajad

Arvutuste vahetulemus, mille kasutaja võib üle kirjutada
Soodsat mõju näitav väljund
Ebasoodsat mõju näitav väljund

SuMu annab sündmuse sotsiaal-majanduslike mõjude kohta **üldise koondhinnangu**, lisaks tuuakse väljundi lehel esmalt välja summaarne majanduslik ja sotsiaalne tasuvus ning mõju hooajalisusele. Koondhinnang on skaalal suur soodne mõju kuni ebasoodne mõju. Mõju hooajalisusele mõõdetakse skaalal -1 kuni 4, negatiivne mõju on juulis toimuvatel sündmustel.

Majandusmoodul väljastab erinevad **otseselt sündmusest tingitud** majanduslikud näitajad, sh kogutulu ning maksutulu Eestile ja KOV-ile ning majandusliku tasuvuse. Kui üks sündmuse pandud euro toob Eestile vähemalt ühe sendi, loetakse sündmus tasuvaks, kui aga üle ühe euro, siis väga tasuvaks.

Lisaks prognoosib mudel sündmusest tingitud kuvandi paranemise (negatiivset mõju kuvandile on keeruline prognoosida) pikaajalist majanduslikku mõju Eestile (sh maksutulu) ja sündmust võõrustavale KOV-ile.

Sotsiaalmoodul väljastab väärtused skaalal -1 kuni +5. Miinusmärk näitab negatiivset ning pluss positiivset mõju. Hinnangud ilmuvad numbrite kõrvale ka tekstiliselt. **NB! Sotsiaalmooduli väljastatav skaala on ordinaalne, st indikaatorite absoluutset väärtust pole võimalik hinnata, kuid mudeli abil on võimalik erinevate sündmuste sotsiaalset mõju võrrelda.**

Kuvandimoodul hindab lisaks sündmuse pikaajalisele rahalisele mõjule seda ka ordinaalsel skaalal. Skaalal on toodud eraldi välja mõju kuvandile ning mõju külastatavusele (sh Eesti ja KOV-i eraldi). Mõju kuvandile ja külastatavusele näitab seda, kuivõrd mõjutab sündmus piirkonna tulevast ja turismisihtkoha mainet.

3.4. Parameetrid

Primaarne parameeter - edasijõudnud kasutaja võib muuta

Sekundaarne, võrrandiga varustatud lahter - edasijõudnud kasutaja võib muuta

SuMu ehitus on läbipaistev ning kasutajal on võimalik vaadata ja muuta ka erinevaid kasutuses olevaid parameetreid. Parameetrite muutmine pole üldiselt soovitatav, va mudeliga põhjalikult tutvunud kasutajal või mudelit ajakohastades.

Näiteks on parameetrite all välja toodud erinevad maksumäärad ning ühe külastaja päevased kulutused, mida kasutaja saab korrigeerida. Parameetrite all on välja toodud veel mitmed erinevad kordajad (majanduskordajad, kuvandi kordajad, keskmine päevane tööjõukulu jne).

Lisaks on parameetrite lehel erinevad lihtpäringu arvutusi mõjutavad kordajad ning abitabelid, mille põhjal on sisendnäitajate lehele loodud rippmenüüd või lihtpäringu põhjal antud detailse päringu sisendnäitajatele vaikimisi väärtused.

3.5. Muu info

Lisaks eelnevates peatükkides kirjeldatud töölehtedele on mudelis täiendavad arvutuslehed majandus-, sotsiaal-, ja kuvandimooduli jaoks. Nende lehtede kasutamine pole mudeli kasutajale otseselt vajalik, kuid seal on võimalik jälgida erinevaid arvutuskäike.

Mudeli viimasel töölehel on kõigi Eesti KOV-ide nimekiri koos elanike arvu ja suurusklassiga, seega on pikas perspektiivis kasulik sealseid andmeid uuendada.